

ASPECTE ALE SACRULUI ÎN POEZIA LUI GRIGORE VIERU

Raisa GÎSCĂ,

prof. drd. Colegiul „Iulia Hasdeu” Cahul, Rep. Moldova
Școala Doctorală de Filologie, Universitatea „1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia, România

The poet Grigore Vieru admirably fulfilled the duty to instruct his readers by sacralising and emphasising the eternal values of humanity which come from God and which are directly and indirectly rendered in his writing from childhood to adulthood. The main themes that are sacralised in the poet's literary output and that mark the core lines of the human existence are: mother, homeland, childhood, love, woman, parental home, ancestral speech, national liberty etc. Grigore Vieru is a poet of genius who lived with all his being for the Romanian people, for the Romanian language and for the sufferings of his compatriots.

Key-words: poet, Gregory Vieru, the sacred, reasons, values

*„Scrie cu sufletul tău și recitește cu sufletul altora.”
Nicolae Iorga*

Într-o literatură cu o mare densitate de valori (...) drumul spre originalitate al unui poet trece prin confruntarea cu predecesorii și contemporanii săi” [3, p. 100]. Grigore Vieru este poetul care asemenea unui mesianic a parcurs drumul spre originalitate, rod al acestei experiențe fiind întreaga sa creație literară, ce oferă o nouă viziune asupra marilor teme de factură tradițională.

Considerând sacralitatea ca o trăsătură definitorie a oricărei ființei umane, indiferent de timpul în care a trăit, Mircea Eliade afirma în *Sacral și profanul* că în evoluția omului nu poate fi anulat totalmente caracterul său religios și existența sa în planul sacralului: „Oricare ar fi gradul de desacralizare a Lumii la care a ajuns, omul care a optat pentru o

viață profană nu reușește să abolească total comportamentul religios. Până și existența cea mai desacralizată păstrează încă urmele unei valorizări religioase a Lumii” [5, p. 20], deoarece, susține marele istoric al religiilor în *Nostalgia originilor*, „sacral” este un element în structura conștiinței și nu un stadiu în istoria acestei conștiințe. La nivelurile cele mai arhaice ale culturii, a trăi ca ființă umană este în sine un act religios, căci alimentația, viața sexuală și munca au o valoare sacramentală. Altfel spus, a fi sau mai degrabă a deveni om înseamnă a fi „religios” [6, p. 6].

Pornind de la această afirmație, în mod special de la ideea că însăși existența umană este echivalată cu ființarea în spațiul sacralului,

poezia lui Grigore Vieru se plasează, implicit sau explicit, pe dimensiunea relației omului cu Divinitatea, a căutării sinelui și a regăsirii prin raportarea condiției umane efemere la cea a dăinuirii eterne, dincolo de timp și spațiu, a Dumnezeirii. Motivele-cheie, sacralizate în creația literară a poetului Grigore Vieru, ce marchează liniile esențiale ale existenței umane sunt *mama, copilul și copilăria, iubirea, frumosul, femeia, vatra, casa părintescă, Patria, graiul strămoșesc, libertatea națională etc.*

În poezia *Autobiografică*, mama capătă, în condițiile unei singurătăți apăsătoare, (*Prea singuri eram în casă / Ploi cu grindină când bat*), imaginea lui Isus - Mijlocitorul între copilul ei și Dumnezeu (*Mama mea viața-ntreagă, / Stând la masă, ea și eu, / Se așeza între mine / Și Preabunul Dumnezeu*). Imensitatea credinței în Dumnezeu a măicuței din casa „*văduvă și tristă / De pe margine de Prut* [6, p. 16]” face posibil un miraculos transfer imaginar prin care chipul Mântuitorului se reflectă în ochii scăldați de lacrimi de-atâtă suferință ai mamei poetului (*Oh, și crede-așa într-Însul, / Că în ochii ei cei uzi / Chipul ei de pe icoană / Se arată și-L auzi*) [9, p. 25]. Motivul mamei este prezentat ca o metaforă prin care se substituie, de fapt, imaginea bisericii persecutate de regimul comunist, mesajul desprins din această imagine este unul profund și răscolitor totodată, necătând la faptul că regimul comunist a reușit într-o mare măsură să alunge oamenii din biserică, nu a putut niciodată să alunge frica de Dumnezeu și biserica din sufletele bunilor creștini, pentru că suferința, pe lângă faptul

că este un „rod al păcatului” este, în același timp, un sigur mijloc prin care omul se apropie de Dumnezeu.

În prefață la volumul de poezii *Curățirea fântânii* de Grigore Vieru, scriitorul Vlad Pâslaru comentează poezia *Făptura mamei*, remarcând următoarele: „Vizual, făptura mamei e ca o Sfântă Marie de pe zidurile bisericilor, care merge pe nori, fără a le simți împotrivirea, cu fața deschisă ca o lumină internă ce se îndreaptă spre oameni, zicându-le parcă: „Eu v-am adus lumina lumii! Luați-o întru desăvârșirea voastră!” Genetic, între chipul Maicii Domnului și imaginea din prima strofă atestăm o comunitate uimitoare de sensuri, *semințele ce zboară / Intre ceruri și pământ*, fiind niște raze de lumină. Spațiul *între ceruri și pământ* e hotarul între divinitate, spiritul universal și existența terestră, panteistică a oamenilor. Aici zboară semințele (ideile, credința în bine și frumos) peste care mama ar putea călca (ar putea merge). Totuși mama nu-i o ființă cerească, ci doar o asemănare cu aceasta: ai putea să mergi desemnează o acțiune prezumtivă...” [7, p. 7].

Ușoară, maică, ușoară,
C-ai putea să mergi călcând
Pe semințele ce zboară
Între ceruri și pământ.
În priviri c-un fel de teamă,
Fericită totuși ești -
Iarba știe cum te cheamă,
Steaua știe ce gândești.
(*Făptura mamei* [9, p. 16].)

Referindu-se la această poezie Ion Alexandru avea să afirme: „Un asemenea imn închinat mamei este o capodoperă de valoare universală în simplitatea cea mai de peste vărfuri a unui clasicism nepieritor, mereu modern, apropiat fiecărei generații” [2, p. 7].

Substanța poetică sacră a lui Grigore Vieru se constituie cu siguranță și în poeziile patriotice, fiind unul dintre susținătorii Renașterii Naționale a basarabenilor, Grigore Vieru înțelege că revenirea unui popor la valorile autentice, autohtone ar fi imposibilă fără (re)primirea lui Dumnezeu în sufletul neamului. Poetul îndeamnă la o redeșteptare națională în arhicunoscutul cântec *Reaprindeți candela* [11, p.34], exprimat chiar în titlul poeziei, imperativul redeșteptării era revenirea la datinile strămoșești, la icoanele și la busuiocul care au vegheat și au însoțit întotdeauna soarta acestui popor, chiar și când era aruncat în Siberii de gheață:

Reaprindeți candela-n căscioare
Lângă buuiocul cel mereu -
Degerat la mâini și la picioare,
Se întoarce-acasă Dumnezeu. (...)
Toate le ierți,
Doamne de Sus,
Cu blândețe măreață,
Chiar și pe cei
Care te-au dus
În Siberii de gheață!
(*Reaprindeți candela* [9, p. 124])

Sacrul în lirica lui Grigore Vieru reiese și din toposurile creației sale - casa părin-

tească și patria ce sunt două dintre coordonatele spațio-temporale ale poeziei vierene, încărcate cu semnificații mitice, arhetipale. Aceste cronotopuri se află într-o strânsă legătură, plăzmuind un spațiu al ființării hristocentrice, de care este legat organic, cum este legată fața cerului de pământ, fiindcă acolo și-a început drumul vieții, acolo e mama, acolo sunt prietenii, vecinii săi împreună cu care a îndurat foamea, a împărtășit durerea, a așteptat întoarcerea taților și a fraților din război, în jocurile nevinovate ale copiilor, au străbătut ulițele satului. Devenind matur și plecând de acasă, poetul este măcinat de o vină lăuntrică: „Tu mă iartă, o, mă iartă,/ Casa mea de humă, tu/ Despre toate-am scris pe lume,/ Numai despre tine, nu!” (*Casa mea*) [9, p. 16].

Poetul asociază casa cu străbunii atunci când spune: „Oamenii la noi/ Primăvara/ Scot din malul Prutului/ Lut pentru casă: Îi scot pe străbunii noștri/ Prefăcuți în lut” (*Casa*) [9, p. 67].

Generații după generații, în acest fel, oamenii își construiesc case, „frământă, dureros, lutul/ Până când/ le sângeră picioarele” și „înaintează tot mai mult” spre orizonturi, până când se contopesc cu străbunii.

În *Casa părintească* găsim un îndemn de toată admirația, prin intermediul căreia poetul ne îndeamnă să păstrăm cu sfințenie moștenirea părintească, să valorificăm amintirea părinților, fiind datoria cea mai sfântă a fiecărui om.

E păcat, nu-i drept și nu e bine
Să vinzi casa care te-a-ncălzit.

Casa părintească nu se vinde,
Nu se vinde tot ce este sfânt.
Vom pleca și noi cândva din viață
Și părinții sus ne-or întreba
Ce mai face casa lor cea dragă,
Cine are grijă azi de ea.
(*Casa părintească* [9, p. 134])

Altă entitate care ocupă un loc important și este evocată în imaginarul sacru al creației lui Grigore Vieru, fiind legată nemijlocit de casa părintească, de mama, de graiul matern, dar și de tot spațiul cotidian în care se desfășoară existența umană este Patria. Poetul însuși a propus în unul din aforismele sale o definiție pentru termenul de naționalist: „Ești naționalist în măsura în care îți aperi Limba, Credința, Istoria și Neamul”. După cum afirmă Ion Ciocanu „poetul e un atare naționalist, sinonim cu noțiunea de patriot, de fiu devotat al neamului din care descinde” [4, p. 37]. În acest context Ion Ungureanu menționează, pe bună dreptate, că „Grigore Vieru este poetul acestei triste comete pre nume Basarabia. El și-a cucerit dreptul de a fi numit poet național, poetul întregii țări. Cărțile sale au trecut Prutul devenind o permanență vibrantă în casele românilor, iar *Albinuța* sa polenizează cu hărnicie florile românismului, zburând pe deasupra sârmei ghimpate” [8, p. 3].

În întreaga sa activitate civică și literară, Grigore Vieru manifestă un devotament profund față de plaiul natal, față de țară și față de adevărul că basarabeni fac parte din marea familie a României, că toți suntem români, din acest motiv a luptat cu toată

ființa pentru trezirea conștiinței naționale, încercând să scoată la iveală acest adevăr, indiferent de împrejurări, de istorie, de conjuncturi, indiferent de orice. În nenumărate rânduri, poetul menționează faptul că am fost despărțiți, dezlipiți de „mamă”, rămânând orfani. Într-un articol al ziarului *Literatura și Arta* poetul scria: „Noi, basarabeni, suntem ca niște copii orfani. Noi, românii din Basarabia, suntem așa cum zic celebrele versuri folclorice: „Nu suntem săraci de-avere,/ ci săraci de mângâiere...” [1, p. 4]. Anume aceasta i-a servit un imbold puternic în lupta pentru propagarea adevărului, pentru reîntregirea țării și pentru trezirea conștiinței pentru unitate „care a ținut vie, de-a lungul istoriei, ființa noastră” [1].

Patria este ecoul dragostei pentru neam, este mormântul și memoria strămoșilor, este lupta pentru pace, este pâinea cea de toate zilele, este libertate, este un trai mai bun. Grigore Vieru a fost inspirat anume de aceste realități, astfel el a știut să-și cânte plaiul natal, dorul de adevăr, de libertate și de dreptate.

Prin toată poezia pentru Patrie ca un fir roșu străbate aceeași viziune originală, poetul cântându-i frumusețea și rodnicia, chiar dacă era nevoit vreo dată să recunoască de existența altor țări frumoase, dar care nu ne aparțin și nici noi nu le aparținem. Cât de departe n-ar fi, poetul revine mereu la Patrie, întreaga ființă fiindu-i legată cu trup și suflet de acest pământ:

Dacă văzul meu vreodată
În vreo luptă ar fi stins -

Te-aș găsi și orb, Moldova,
Pe acest pământ întins.
Te-aș găsi din fund de lume
Într-o lună, într-o zi,
După codru cu mirese,
După cântec te-aș găsi.

(*Cântec tânăr* [10, p. 46])

În toată creația sa poetul Grigore Vieru a țesut cu fir de dor datoria de a-și instrui cititorii, sacralizând și punând accent pe valorile eterne ale omenirii care vin chiar din Dumnezeu, fiind rediate în mod direct și indirect, începând din copilărie și până la maturitate. Așadar, Grigore Vieru rămâne un poet de geniu care a trăit cu toată ființa sa pentru poporul român, pentru limba română și pentru împărtășirea bucuriilor și a suferințelor compatrioților săi, poezia căruia este o revărsare de doruri și probleme existențiale, formând câmpul magnetic unitar al universului său imaginar. Faptul că

Grigore Vieru a fost poetul epocii noastre, poetul simbol al neamului nostru îl confirmă și criticul și istoricul literar Iulian Boldea: „Grigore Vieru întrupează, în ansamblul literaturii române, destinul unui scriitor cu o înzestrare spirituală de excepție și, în același timp, o impecabilă conștiință a națiunii sale... Cred că latura de cea mai autentică profunzime a poeziei lui Grigore Vieru este aceea a responsabilității civice a scriitorului, a omului de cultură, care se simte, cu fiecare gest pe care îl face, cu fiecare cuvânt pe care îl rostește, adânc răspunzător de soarta neamului său, de destinul limbii în care s-a născut și în care respiră” [10, p. 149]. Deci, prima și suprema calitate și la Omul, și la Poetul Grigore Vieru este *Dragostea*, (*Dumnezeu este Dragoste!*) de mamă, de iubită, de frate, de limbă, de doină, de patrie, de... tot! fapt ce confirmă încă odată caracterul sacru al întregii sale creații.

Bibliografie:

1. Adam, Georgeta, Eminescu să ne judece. Interviu cu poetul Gr. Vieru, în „Literatura și arta”, nr. 14 (2382), 4 aprilie 1991.
2. Alexandru, Ioan, Cuvânt înainte la Grigore Vieru – Rădăcina de foc. Postfață de Victor Crăciun. Selecție și îngrijire: Arcadie Donos. București, Editura Univers, 1988.
3. Burlacu, Alexandru, Grigore Vieru între tentația orifică și mesianică, în „Basarabia” 1-2, 1996.
4. Ciocanu, Ion, Cinstirea limbii, Publicistica lui Gr. Vieru, în „Limba Română”, nr. 1-3, 2005
5. Eliade, Mircea, Sacrul și profanul, Editura Humanitas, București, 1995.
6. Eliade, Mircea, Nostalgia originilor. Istorie și semnificație în religie, Editura Humanitas, București, 1994.
7. Pâslaru, Vlad, Prefață la volumul Curățirea fântâni, Galați, Editura Porto-Franco, 1993.
8. Ungureanu, Ion, Cu prețul vieții: (din cuv. rostită la manifestarea consacrată celor 150 de ani de la Unirea Principatelor și de comemorare a poetului Gr.Vieru), în „Literatura și arta”, 26 februarie, 2009.

9. Vieru, Grigore, *Acum și în veac*, București-Chișinău, Editura Litera-Internațional, 2001.
10. Vieru, Grigore, *Fiindcă iubesc*, Chișinău, Editura Literatura artistică, 1980.
11. *În memoriam Doina și Ion Aldea-Teodorovici, Două vieți și o dragoste*, vol. I, Editura Universul, Chișinău, 2004.